

RIVOYATLARNING O‘ZIGA XOS MA’NO JIHATLARI VA ULARNING BOLALAR ADABIYOTIDA TUTGAN O‘RNI

Mamatsoliyeva X.

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti magistranti

xurshidaxamdovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan rivoyatlarning xalq yoki millatning madaniyati, milliy qadriyatlari va tarixini o‘zida mujassamlashtirib, davrlar mobaynida o‘zida aks ettirib kelayotgan va ijtimoiy hayotimizda, ayniqsa o‘sib kelayotgan yoshlar ta’lim-tarbiyasida qanchalik muhim ahamiyat kasb etganligi haqida mulohazalar taroziga tortilgan.

Kalit so‘zlar: rivoyatlarning tematik turlari, tarixiy rivoyatlar, toponimik rivoyatlar, Ibn Sinoning tabiblik mahorati, Andijon nomining kelib chiqishi.

Abstract: This article is an important component of folklore the narratives, which are one of the parts, embody the culture, national values and history of the people or nation, and reflect on them over time and how important they have become in our social life, especially in the education of young people.

Keywords: thematic types of narratives. historical narratives, toponymic narratives, Ibn Sina's medical skills. The origin of the name Andijan.

Kirish.

Mavzuning dolzarbligi. Har tomonlama taraqqiy etib kelayotgan kun talabi miliy qadriyatlarimizni saqlab qolish, yoshlar kamoloti jarayoniga ularni tadbqiq etish, xususan, boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarining ta’lim-tarbiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishda folklorshunoslikning janrlaridan biri bo‘lgan rivoyatlarga ko‘proq urg‘u berib, bolalar adabiyotidagi bu janrning doirasini yanada kengaytirish ta’lim-tarbiya jarayonining asosiy bo‘g‘iniga aylanmoqda. Biroq o‘zbek folklorshunosligining rivoyat janri keng doiraga ega emas. Milliy qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etib borayotgan zamonda rivoyat janrining tarixi va badiiyati millat ma’naviyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatibgina qolmay, bolalar adabiyotining ham muhim tarkibiy qismini tashkil etib, tarixiy sarkarda va allomalarimiz misolida yoshlarni ruhan baquvvat, aqlan yetuk, jismonan barkamol bo‘lib o‘sib-ulg‘ayishiga zamin yaratib beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. “Asotirlar va rivoyatlar“ o‘zbekcha asotirlar bilan rivoyatlarni o‘ziga jamlagan ilk alohida asardir. Kitobga kiritilgan asotirlar va

rivoyatlar M. Rizayev, Tojixon opa, U. Hasanov, M. Ziyodulla o'g'li, B. Xudoybergan qizi, M. Olloberganov, Qodir baxshi, Eshmurod baxshi, X. Umarov, Ahamadali ota, N. Qurbonnazarov, S. Qoraboyev, A. Saparov, I. Qodirov, A. Ahmedov, Q. Ahmad o'g'li, Bozorboy, N. Saidmurod Panoh o'g'li, T. Boboxonov, Ziyodov, T. Boboxonov, A. Karimovlar tomonidan aytilib, Malik Murodov tomonidan yozib olingan. Ayrim asotir va rivoyatlar K. Imomov, Maqsud Shayxzoda. S. Tolstovning kitoblari va „O'zbek sovet ensiklopediyasi“dan, ayrimlari esa B. Murodov va S. Umarov to'plagan materiallardan olingan.

Muhokama. "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan"⁴¹, - deya ta'kidlagan prezidentimiz Sh. Mirziyoyev. Bu fikr zamirida boshlang'ich ta'limda quriladigan tarbiya poydevori yorqin kelajak asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu davrda beriladigan har qanday bilim bola kelajagiga yo'l ochib beradi va bunda bolalar adabiyoti ham muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qahramonlarning turli xarakterlari, xatti-harakatlari, tashqi ko'rinishi, xilma-xil voqea-hodisalarga boy bo'lgan hikoyalar qiziqarli sanaladi. Bolalar adabiyotining asosiy janrlarida biri hisoblanuvchi rivoyat qahramonlarining ma'naviyatiga bo'lgan qiziqishlari tufayli hayotning turli oq va qora tomonlari haqida muayyan tushunchalarga ega bo'ladi. Ularda yaxshilikka nisbatan muhabbat, yomonlikka nisbatan nafrat tushunchalari bir-biridan qiziqarli voqealar negizida shakllanadi.

Natijalar. Rivoyatlar, asosan, g'oyaviy ma'no jihatdan rang-barangdir. Rivoyatlar negizida yaxshilik, odamiylik, nazokat, aql, sadoqat kabilar ilgari surilsa, zulm, zo'rlik, adolatsizlik, haqsizlik singari xislatlar qoralanadi.

Rivoyatlar tematikasiga ko'ra tarixiy va toponimik rivoyatlarga bo'linadi.⁴²

Tarixiy rivoyatlar, asosan, xalq qahramonlari yoki biron shaxs faoliyatiga bag'ishlangan voqealarga asoslanib yaratiladi va bu turdagi rivoyatlar voqealar

⁴¹ Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda quramiz. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2016. – 54-bet

⁴² M. Murodov, M. Shayxova (to'plab nashrga tayyorlovchilar). Asotir va rivoyatlar. – Toshkent: “Yosh gvardiya”, 1990. – 128-bet.

guvohi bo‘lgan shaxslar tomonidan ko‘rgan-bilganlari asosida yuzaga kelgan deyish mumkin. Biroq, ba’zi tarixiy rivoyatlar hayotiy uydurmalar asosiga qurilib, faqatgina shaxs nomigina saqlanib qoladi. Ko‘pincha tarixiy rivoyatlar yurtining ozodligi uchun jonini fido qilib kurashgan jasoratli shaxslar, xalq manfaati uchun bor kuchi bilan xizmat qilgan kishilar, yaxshilik yo‘lining fidoiy insonlari, mashhur tarixiy alloma, ulamo, sarkardalarga bag‘ishlangandir. O‘zbek xalqi orasida Imom Buxoriy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug‘bek, Navoiy kabi buyuk allomalar haqida yaratilgan o‘nlab hikoyalar saqlanib qolgan. Bunga misol tariqasida Ibn Sinoning betoblar dardiga davo ulashish negizida bir voqea rivoyat qilinadi. Ibn Sino qabul qilayotgan kasallar orasida bir betob yigit tabib tomonida har gal e’tiborsiz qoldirilib ketilaveradi. Yigitning onasi o‘g‘lining yoniga bir kosa qatiq qo‘yib, ishi bilan tashqariga chiqib ketgan kez tomdan kosaga ilon tushib, qatiqqa ilon zahri qo‘shiladi va yigit alam ustida bu qatiqni ichadi. Natijada yigit ancha tuzalib, yana Ibn Sino qabuliga borsa, uni yana chetlab o‘tishadi. Bundan norozi bo‘lgan yigit Ibn Sinoga shikoyat qilsa quyidagicha javob beradi:

“Siz kecha va avvalari kelganingizda dardingizga davo yo‘q edi. Shuning uchun sizni ko‘rmagandim. Chunki, men sizga qatiqni to‘shak yoniga qo‘yish, unga ilon zahar solishi, bu qatiqni ichishingiz kerakligini ayta olmas edim. Ammo taqdir sizga bu imkoniyatni yetkazdi. Sizga tabibning keragi yo‘q, szi mutlaqo sog‘siz”⁴³ – deya qaytargan javoblari Ibn Sinoning naqadar mohir va dono tabib bo‘lganligining yorqin namunasidir. Bu orqali ma’lum bo‘ladiki, qahramonlar tarixiy shaxs, ularning munosabati faktik hodisalarga mos, biroq asar voqealari to‘qima xarakterga ega.

Ikkinchi turdagi, ya’ni toponimik rivoyatlar o‘rin-joy nomi bilan bog‘liq bo‘ladi va bularga yaratilgandan keyin uzoq vaqt o‘tgach yozib olingan rivoyatlar kiradi. Toponimik rivoyatlar uzoq o‘tgan zamonda sodir bo‘lgan voqealar negizida o‘z aksini topadi. Ularda keltirilgan joy nomlari hamisha aniq bo‘lavermaydi. Bu xildagi rivoyatlarni ko‘pincha qadimgi manbalarda uchratishimiz mumkin. Andijon haqidagi quyidagi toponimik rivoyat fikrimiz dalilidir:

Qorabug‘roxon degan podsho bo‘lib, uning o‘zi qashqarda turar ekan. Kunlarning birida u ov qilib yurib, suv bo‘yida qo‘shiq aytib turgan qizni sevib qolibdi. To‘y-tomoshalar bilan unga uylangan kuni urush boshlanib, Qorabug‘roxon urushga jo‘nab ketibdi. Bu urushda u g‘olib chiqibdi. Ammo yo‘lda yaralanib, ahvoli og‘irlashibdi. Shunda xon kun chiqish, ya’ni qaylig‘i bor tomonni ko‘rsatib, “Anda jon qoldi, men o‘sha yerga ko‘minglar”, - deb jon beribdi. Vazirlar vasiyatga binoan

⁴³ Sarimsoqov B. O‘zbek folklorlarining janrlari sostavi. (O‘zbek folklori ocherklari). – Toshkent: “Fan”. 1988.

ko'rsatilgan joyga ko'mishibdi. U yer keyinchalik shaharga aylanib "Anda jon, Andijon" bo'lib ketgan ekan⁴⁴.

Bu rivoyatga haqiqatga yaqindek tuyilishi mumkin, aslida esa "Andu" – qabila nomi, "gon" forscha ko'plik qo'shimchasi bo'lib, andularning yig'ilgan joyi degan ma'noni bildiradi.⁴⁵ Vaqtlar o'tishi bilan Andijon bo'lib ketgan.

Xulosa. O'zbek xalq rivoyatlari folklorshunoslikning boshqa janrlari kabi ko'plab taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan janrlardan biri sanaladi. Sof tarixiy rivoyatlarda xayoliy obrazlar va uydurmalar qatnashmaydi. Tarixiy rivoyatlar xalq tarixining qaysidir shaxsi va qaysidir voqeasining badiiy qarashlari hamda bu shaxs va voqealarning ifodasi bolalar adabiyotining tarbiyaviy tarkibi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Rivoyatlarning aksariyati turli zamonlarda yaratilgan asarlarda keltirib o'tilgan bo'lsa, ba'zilar yaqin davrlarda yaratilgan va og'izdan-og'izga o'tib, xalq orasida tarqalgan. Bu rivoyatlarda aniq bir dalil emas, ezgulik, yaxshilik, fidoiylilik, muruvvatlilik singari fazilatlar yetakchilik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2016. – 54-bet
2. M. Murodov, M. Shayxova (to'plab nashrga tayyorlovchilar). Asotir va rivoyatlar. – Toshkent: "Yosh gvardiya", 1990. – 128-bet.
3. Sarimsoqov B. O'zbek folklorlarining janrlari sostavi. (O'zbek folklori ocherklari). – Toshkent: "Fan". 1988.
4. Umarov S. Rivoyat va hayot. – Toshkent: "Sharq". 1988.
5. Alimov S. Tarixiy-folkloriy jarayon va janrlararo munosabat. – Toshkent: "Fan". 1993.

⁴⁴ Umarov S. Rivoyat va hayot. – Toshkent: "Sharq". 1988.

⁴⁵ Alimov S. Tarixiy-folkloriy jarayon va janrlararo munosabat. – Toshkent: "Fan". 1993

